

MANUAL DE MONITOREO FORESTAL USANDO IMAGENES SATELITALES

ESTUDIO DE CASO DE LA AMAZONIA PERUANA

Con el apoyo de

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programme Migration & Diaspora

MANUAL DE MONITOREO FORESTAL USANDO IMAGENES SATELITALES

ESTUDIO DE CASO DE LA AMAZONIA PERUANA

COPYRIGHT © 2022 BLUOVERDA DEUTSCHLAND E.V.

CITA SUGERIDA:

BLUOVERDA DEUTSCHLAND E.V. & ARBIO PERÚ (2022). MANUAL DE MONITOREO FORESTAL USANDO IMÁGENES SATELITALES. LIMANCHE D., JAIMES M., VIDAL M. (AUTHORS). BLUOVERDA DEUTSCHLAND E.V., DRESDEN, GERMANY.

EDICIÓN: ESPINOSA G. & ZUCCONI A.

CREDITO DE IMAGEN DE PORTADA: @PIERO HILARI/GIZ

MANUAL DE MONITOREO FORESTAL USANDO IMAGENES SATELITALES

ESTE MANUAL HA SIDO PRODUCIDO EN EL MARCO DEL PROYECTO "MONITOREO LOCAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA AMAZONÍA UTILIZANDO SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO".

Este proyecto contribuye a los esfuerzos actuales de conservación de los bosques en Perú mediante el desarrollo de un sistema de monitoreo forestal en tiempo casi real, de bajo costo y fácil de usar para detectar los procesos de deforestación y degradación de los bosques a escala local en la selva amazónica.

Este proyecto está siendo implementado en Perú por Bluoverda Deutschland e.V. y Arbio Perú y cuenta con el apoyo del Programa Migración y Diáspora (PMD) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

En nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), el PMD apoya proyectos de organizaciones de la diáspora y de personas con antecedentes migratorios que viven en Alemania y que quieren promover el desarrollo en sus países de origen. Como es el caso de Bluoverda e.V., una asociación registrada en Alemania, que actualmente desarrolla un proyecto de protección forestal en la Amazonía peruana, con el socio local Arbio Perú.

Este manual, es una guía paso a paso de cómo analizar imágenes satelitales de alta resolución y de libre disponibilidad, utilizando software de código abierto, para detectar cambios en la cobertura forestal en tiempo casi real.

Bluoverda Deutschland e.v. es una organización que promueve el mantenimiento, la mejora y la recuperación de los ecosistemas y los recursos naturales en América Latina. Labora con consideración y en apoyo de los medios de vida sostenibles de la población local. Trabaja inspirando y construyendo vínculos más fuertes, colaborativos y equitativos entre las instituciones, la sociedad y la ciencia.

ARBIO Perú es una organización peruana sin fines de lucro liderada por mujeres, fundada en el año 2010 en la selva peruana. Gestionan y cuidan 916 hectáreas de bosque amazónico (2264 acres) en la cuenca del Río Las Piedras, Madre de Dios. Priorizan el estudio del bosque para su manejo sostenible y ofrecen servicios de conservación del bosque para personas y empresas.

Índice

CAPÍTULO 1: CONOCIMIENTOS TEÓRICOS	07
Definiciones Básicas	09
1.1 Espectro electromagnético	11
1.2 Firma Espectral	13
1.3 Clasificación espectral	14
1.4 Tipos de Sensores	15
1.5 Imágenes Satelitales	17
CAPÍTULO 2: GUÍA METODOLÓGICA. ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES CON SNAP	22
2.1 Programa Copernicus y satélites Sentinel-2	24
2.2 Portal de acceso abierto Copernicus-Agencia Espacial Europea (Copernicus Open Access Hub –ESA)	25
2.3 Software SNAP	30
2.4 Clasificación de Imágenes Satelitales	31
2.4.1 Pre-Procesamiento imágenes satelitales Sentinel-2 en SNAP	32
A. Abrir y explorar el archivo	32
B. Corrección atmosférica	34
C. Remuestreo (Resample)	36
D. Idepix S2-MSI – correcciones atmosféricas	39
E. Recorte de la imagen (Subset)	41
2.4.2 Análisis de la imagen	42
A. Índices de vegetación	42
B. Agrupar las bandas en un solo archivo	45
C. Añadir polígonos de clasificación	47
D. Reproyección	48
E. Automatización de procesos con Graph Builder	49
F. Clasificación de las imágenes con el algoritmo Random Forest	55
BIBLIOGRAFÍA	58

Índice de Figuras

Pág. Figura

- 10 **Figura 1.** Esquema de un sistema de teledetección simplificado.
- 11 **Figura 2.** Las características principales de una onda: Amplitud y longitud de onda
- 12 **Figura 3.** Espectro electromagnético
- 13 **Figura 4.** Firmas espectrales de distintas superficies
- 14 **Figura 5.** Obtención de firmas espectrales en imágenes para su clasificación, asociadas a píxeles individuales y objetos
- 15 **Figura 6.** Sensor pasivo
- 16 **Figura 7.** Sensor activo
- 18 **Figura 8.** Resolución radiométrica
- 18 **Figura 9.** Diferencias en intervalos en sensores multiespectrales y hiperespectrales dentro del espectro visible
- 20 **Figura 10.** Imagen IKONOS. Venecia, Italia
- 20 **Figura 11.** Imagen Sentinel-2 Río Las Piedras, Madre de dios, Perú
- 21 **Figura 12.** Imagen RapidEye. Burhausen, Alemania
- 21 **Figura 13.** Imagen Landsat 8 - OLI, Iberá, Argentina
- 25 **Figura 14.** Página principal del portal Copernicus Open Access Hub
- 25 **Figura 15.** Interfaz de la plataforma abierta Open Hub
- 26 **Figura 16.** Acceso a la plataforma Open Hub
- 26 **Figura 17.** Formulario de registro en la plataforma Open Hub
- 27 **Figura 18.** Selección del área de interés en el interfaz gráfica interactiva
- 27 **Figura 19.** Barra de búsqueda de imágenes
- 28 **Figura 20.** Menú de búsqueda avanzada de imágenes
- 28 **Figura 21.** Lista de productos disponibles resultado de la búsqueda avanzada
- 30 **Figura 22.** Instaladores de SNAP
- 30 **Figura 23.** Interfaz de SNAP
- 32 **Figura 24.** Ventanas de exploración de productos y visualización en SNAP
- 33 **Figura 25.** Ventana para seleccionar la composición de imágenes
- 33 **Figura 26.** Combinación de bandas en color natural
- 34 **Figura 27.** Combinación de bandas infrarojo en falso color
- 35 **Figura 28.** Descarga del Plugin Sen2cor
- 35 **Figura 29.** Selección de parámetros en Sen2Cor
- 38 **Figura 30.** Ventanas emergentes de remuestreo
- 38 **Figura 31.** Método de remuestreo alternativo en productos Sentinel
- 39 **Figura 32.** Instalación de plugins en SNAP
- 40 **Figura 33.** Ventana de enmascaramiento IdePix

Pág. Figura

- 41 **Figura 34.** Ventana para determinar parámetros de recorte de la imagen
- 43 **Figura 35.** Definición de parámetros para el cálculo del índice de vegetación NDVI.
- 43 **Figura 36.** Resultado del cálculo del índice NDVI de la imagen
- 44 **Figura 37.** Modificación de los colores de la imagen de acuerdo al rango de valores de NDVI
- 45 **Figura 38.** Diagrama de referencia para realizar la fusión de bandas
- 46 **Figura 39.** Interfaz de la herramienta "Graph builder".
- 46 **Figura 40.** Creación del diagrama de procesamiento en Graph Builder
- 47 **Figura 41.** Parámetros para la agrupación de bandas de los productos de entrada y salida.
- 47 **Figura 42.** ¿Seleccionar los polígonos individualmente?
- 48 **Figura 43.** Pestaña Layer Manager para editar los polígonos importados.
- 48 **Figura 44.** Ventana de selección de parámetros de re- proyección.
- 49 **Figura 45.** Diagrama de procesamiento de imágenes en Graph Builder.
- 50 **Figura 46.** Ventana de Batch Processing.
- 50 **Figura 47.** Parámetros para el remuestreo (Resample).
- 51 **Figura 48.** Parámetros para recortar (Subset) la imagen.
- 52 **Figura 49.** Creación de un polígono de interés sobre la imagen.
- 53 **Figura 50.** Cálculo del índice de NDVI a través de BandMath.
- 53 **Figura 51.** Fusión de Bandas en un producto.
- 54 **Figura 52.** Reproyección de la imagen.
- 54 **Figura 53.** Nombre del producto final de salida y la localización del directorio.
- 55 **Figura 54.** Diagrama del funcionamiento de Random.
- 55 **Figura 55.** Interfaz de la función Random forest.
- 56 **Figura 56.** Selección de parámetros para llevar a cabo la clasificación de imágenes mediante el algoritmo Random forest.
- 57 **Figura 57.** Mapa de la clasificación utilizando el algoritmo Random Forest.

Índice de Tablas

Pág. Tabla

- 12 **Tabla 1.** Principales bandas espectrales descritas por los sensores remotos y sus aplicaciones
- 17 **Tabla 2.** Resolución espacial de diferentes imágenes satelitales.
- 19 **Tabla 3.** Resolución temporal de imágenes satelitales.
- 36 **Tabla 4.** Resoluciones espaciales de diferentes imágenes satelitales.

1

Conocimientos Teóricos

SOBRE

ESTE

CAPÍTULO

Esta sección brinda una introducción sobre los principios teóricos básicos y la terminología utilizada en el campo de la percepción remota, para ser aplicados en la obtención, tratamiento e interpretación de imágenes satelitales.

Definiciones Básicas

La teledetección o percepción remota se define como un conjunto de técnicas para observar y adquirir información de un determinado objeto situado sobre la superficie terrestre a distancia a través del uso de instrumentos conocidos como sensores . Estos sensores son sistemas fotográficos u óptico-electrónicos que captan la energía emitida por dichos objetos. Los sensores pueden estar montados en diferentes plataformas como aviones, helicópteros, drones o satélites.²

La teledetección hace posible obtener información de áreas inaccesibles; monitorear la deforestación en áreas como la cuenca del Amazonas, o el efecto del cambio climático en los glaciares, y junto a otros sensores aéreos o terrestres, proveer información sobre fenómenos naturales como tormentas o huracanes. Del mismo modo, esta técnica puede ser empleada en la toma de información de terreno para cartografía, planificación urbana y ordenamiento territorial, reemplazando métodos que pueden ser más costosos y largos.³

Como se observa en la siguiente figura, la teledetección involucra varios procesos o elementos que interactúan entre sí:

Figura 1. Esquema de un sistema de teledetección simplificado. (Fuente: https://volaya.github.io/gis-book/es/Fuentes_datos.html).

A. Fuente de energía o iluminación. Cuando un objeto o superficie es iluminado, éste absorbe o en su defecto irradia (refleja) energía electromagnética hacia la atmósfera. En el caso de los sensores remotos la fuente de energía más usada es el sol, y se conocen como sensores pasivos.

B. Objetos en la superficie terrestre.

C. Propagación de energía a través de la atmósfera. La atmósfera tiene la propiedad de interactuar o interferir con la energía que es reflejada por el objeto.

D. Sensor remoto. El sensor es el instrumento encargado de captar o medir la energía electromagnética reflejada o emitida por los objetos. Existen sensores que puede generar su propia fuente de energía sin depender del sol, y registrar la energía reflejada por los objetos. Este tipo de sensores se conocen como activos o de radar.

La información obtenida por los sensores es transmitida a continuación a una estación de procesamiento digital, donde se realizará la interpretación, análisis y extracción de datos específicos y de interés para los usuarios finales.

Nota: SIG (Sistemas de Información Geográfica) son sistemas que permiten capturar, almacenar, visualizar y analizar datos con referencia geográfica, es decir, datos con coordenadas espaciales. Estos datos son principalmente de tipo *ráster* y *vectorial*. Los datos vectoriales están formados por objetos como puntos, líneas y polígonos. Por otro lado, el *ráster*, también conocido como mapa de bits o imagen de píxeles, es una cuadrícula en la que a cada celda (pixel) se le atribuye un valor. Una imagen obtenida por teledetección es un ejemplo de formato ráster, donde cada pixel está georreferenciado.

1.1 Espectro electromagnético

Como se menciona anteriormente, la observación remota es posible gracias a la interacción de un flujo energético con la superficie. Este flujo es denominado radiación electromagnética y puede definirse como un fenómeno en el que se propaga energía bajo la forma de ondas o partículas materiales a la velocidad de la luz, tanto a través de un medio material como en el vacío⁴.

Estas ondas electromagnéticas presentan tres características importantes:

1. Longitud de onda: distancia entre las crestas de cada onda.
2. Frecuencia: medida del número de ciclos o repeticiones de la onda por unidad de tiempo.
3. Amplitud: distancia vertical entre la cresta y el eje central de la onda (ver Figura 2).⁵

Desde el punto de vista de la teoría cuántica, la energía transportada por una onda es inversamente proporcional a su *longitud de onda*, es decir, longitudes de onda mayores contendrán menor energía y su detección por los sensores será mas difícil.⁵

Figura 2. Las características principales de una onda: Amplitud y longitud de onda. (Fuente: ChemWiki de UC Davis (Universidad de California en Davis).)

En la naturaleza, la luz visible es un ejemplo de radiación electromagnética, al igual que las ondas de radio, las microondas, rayos X, etc., las cuales se diferencian de acuerdo a la energía, longitud de onda, y frecuencia que presentan.

El espectro electromagnético, por otro lado, se define como la distribución o clasificación de los tipos de radiación electromagnética (ver Figura 3). El espectro se divide en bandas o regiones tales como: ondas de radio, microondas, luz infrarroja, luz visible, luz ultravioleta (UV), rayos X y rayos gama.⁶

Figura 3. Espectro electromagnético.

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico)

Cada banda del espectro permite conocer elementos y objetos específicos de la superficie terrestre. Además de la luz visible, las diferentes regiones del infrarrojo, como también las microondas, pueden ser detectadas por ciertos sensores y utilizarse en diferentes aplicaciones, como son descritas en siguiente la tabla:

Tabla 1. Principales bandas espectrales descritas por los sensores remotos y sus aplicaciones

Fuente: Rodríguez y Arredondo, 2005

Banda espectral	Aplicaciones
Azul (450 – 500 nm)	Penetración del agua, uso de la tierra, características de la vegetación, sedimentos.
Verde (500 - 600 nm)	Reflexión verde de la vegetación sana.
Rojo (600 - 700 nm)	Discriminación de la vegetación por la absorción de la clorofila.
Panromático (500 - 750 nm)	Trazado del uso de la tierra.
Infrarrojos (750 - 2350 nm)	Biomasa, identificación de cultivos, cantidad de vegetación, etc.
Microonda de onda corta (0.1- 5 cm)	Cobertura de nieve, contenido de agua en la vegetación.
Microonda de onda larga (5 - 24 cm)	Medidas del suelo, límites entre tierra y agua, penetración de la vegetación.

1.2 Firma Espectral

Para la identificación de objetos en las superficies terrestres, es necesario conocer la **reflectividad** de estos objetos respecto a las diferentes longitudes de onda. Cada superficie u objeto refleja la radiación incidente de forma específica, lo que permite distinguirlo del resto; es decir, cada objeto tiene una **firma espectral**.⁷

Por ejemplo, como se observa en el figura 4, la vegetación verde (sana) absorbe las ondas azules (0.45 - 0.5 μm) y rojas (0.6 - 0.7 μm), y refleja en mayor proporción las ondas verdes (0.5 - 0.6 μm) e infrarrojo proximo (0.7 - 1 μm). El agua, por su parte, absorbe las longitudes más largas (verde, rojo, infrarrojo) y refleja las cortas (azul o verde azul). Los ríos se observan claros por el sedimento que contienen, que refleja todas las bandas, generando una apariencia más brillante o clara.⁸

Figura 4. Firmas espectrales de distintas superficies. Vis: Visible; IRC: Infrarrojo cercano; IRM; Infrarrojo intermedio. (Fuente: J. Piazzese and E. Oñate, Metodología para la obtención de información geográfica, geofísica y geo-ambiental desde imágenes satelitales, 2004).

1.3 Clasificación espectral

La clasificación tiene como objetivo asignar a un grupo de píxeles (celdas) u objetos en la imagen digital, un determinado conjunto de clases o coberturas predefinidas (vegetación, cultivos, deforestación, cuerpos de agua, zonas urbanas, etc.) mediante la aplicación de software específicos. En este proceso, los píxeles con patrones espectrales similares (firma espectral) son comparados con firmas espectrales de referencia de objetos conocidos para determinar a que tipo de cobertura pertenecen.⁹

Para obtener las firmas espectrales de referencia, es posible utilizar los datos contenidos en la misma imagen. Aplicando algoritmos de clasificación, se selecciona un grupo de píxeles que representen a un objeto de interés para determinar a que firmas espectrales pertenecen, para luego ser comparadas con el resto de píxeles de la imagen.⁹

Figura 5. Obtención de firmas espectrales en imágenes para su clasificación, asociadas a píxeles individuales (A) y objetos (B). (Fuente: Hernández, J., 2011).

Nota: Existe una amplia gama de algoritmos de clasificación utilizados en teledetección. En esta guía se aplicará el algoritmo de clasificación de aprendizaje automático "Random Forest". Este algoritmo produce una gran cantidad de árboles de decisión individuales que operan como un conjunto, a partir de un sub grupo de muestras de entrenamiento de las coberturas seleccionadas aleatoriamente. Una explicación mas detallada se presenta en la siguiente sección.

1.4 Tipos de Sensores

Existen dos tipos de sensores que se diferencian en la fuente de radiación que utilizan para detectar la energía de los objetos:

Sensores pasivos

Los sensores pasivos detectan la radiación natural emitida o reflejada por los objetos. La luz solar es uno de los tipos de radiación más comúnmente detectados por esta clase de sensor. Ejemplos de sensores pasivos son: sensores fotográficos, óptico-electrónicos que combinan una óptica similar a la fotográfica y un sistema de detección electrónica (detectores de barrido y empuje), espectrómetros de imagen, y de antena (radiómetros de microondas). Plataformas como Landsat 7 y 8, MODIS, Rapideye, Ikonos, Sentinel-2 entre otros utilizan estos sensores².

Figura 6. Sensor pasivo
(Fuente: de la Fuente 2010)

Sensores activos

Los sensores activos emiten energía hacia la superficie de la tierra y son capaces de detectar la radiación reflejada por los objetos en respuesta a dicha energía emitida. Un radar es un ejemplo de sensor activo, el cual mide el tiempo que tarda una emisión en ir y volver de un punto, estableciendo así la localización, altura, velocidad y dirección de un objeto determinado. Los sensores activos actualmente son los sistemas de radar (longitudes de onda de microondas) y lidar (basado en tecnología láser, longitudes de onda infrarroja y ultravioleta). Estos últimos solo son montados en helicópteros y aviones, y por lo tanto, la adquisición de imágenes es costosa. Algunas plataformas que utilizan sensores de radar actualmente son Radarsat-2, TanDEM-X y Sentinel 1.¹²

Figura 7. Sensor activo
(Fuente: de la Fuente, 2010)

A diferencia de los sensores pasivos, los sensores de radar pueden registrar datos en cualquier momento, tanto en el día como en la noche, debido a que emiten su propia fuente de energía. Además, pueden trabajar bajo cualquier condición atmosférica (nubosidad, lluvia, tormentas de arena) pues las longitudes de onda (microondas) son mayores al tamaño de la mayoría de las partículas de la atmósfera.²

1.5 Imágenes Satelitales

Como se ha mencionado anteriormente, la información capturada por los sensores es transmitida a una estación de procesamiento, donde se genera una representación visual de los valores de energía electromagnética. A esta representación se le llama imagen satelital y son del tipo "ráster".⁸

Las imágenes satelitales ópticas poseen cuatro características que deben ser consideradas:

Resolución espacial

Resolución espacial es el tamaño del objeto más pequeño o detalle que puede ser distinguido en una imagen. En las imágenes satelitales, el objeto se mide utilizando como referencia el área del "píxel". Para las imágenes Sentinel-2, la resolución espacial es de 10 metros, es decir un píxel en la imagen representa un área de 10 x 10 metros (10m²).¹

En la siguiente tabla se muestran algunas plataformas y sus resoluciones espaciales:

Tabla 2. Resolución espacial de diferentes imágenes satelitales.

Satélite	Resolución espacial
IKONOS	1 m
RapidEye	5 m
Sentinel-2	10 m
Sentinel-1 (radar)	20 m
Landsat	15-30 m
MODIS	250-1000 m

Resolución radiométrica

Resolución radiométrica se define como el número de niveles de gris distintos que el sensor puede registrar, es decir, la capacidad de discriminar entre pequeñas variaciones en la energía que capta. Entre más niveles de gris, más fácil es distinguir objetos en una imagen. La resolución radiométrica suele expresarse mediante el número de bits necesarios para almacenar cada píxel.³ Como se observa en la Figura 8, el número de niveles de energía o niveles digitales (ND) que se puede almacenar es igual a $2^{N^{\circ} \text{ bits}}$, por lo tanto imágenes de 2 bits pueden almacenar 4 niveles de energía, 3bits = 8 niveles, y así sucesivamente.³

Figura 8. Resolución radiométrica

(Fuente: https://appliedsciences.nasa.gov/sites/default/files/202011/Fundamentals_Session1_Spanish.pdf)

En las imágenes satelitales las resoluciones radiométricas más comunes son de 12 bits, lo que permite adquirir imágenes en un rango de 0 a 4095 valores de gris; es decir, con alta resolución radiométrica, por lo que permiten distinguir objetos más fácilmente.

Resolución espectral

Resolución espectral es la habilidad del sensor de definir intervalos entre las diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético.

Figura 9. Diferencias en intervalos en sensores multiespectrales y hiperespectrales dentro del espectro visible (Fuente: https://appliedsciences.nasa.gov/sites/default/files/2020-11/Fundamentals_Session1_Spanish.pdf)

Cuanto más estrechas sean estas bandas, mayor será la resolución espectral. Los sensores de percepción remota suelen distinguirse entre sistemas multiespectrales e hiperespectrales. Las imágenes Sentinel-2 están formadas por 13 bandas que captan información desde la región visible hasta el infrarrojo de onda corta (SWIR); esto quiere decir que son imágenes que han sido captadas por sensores multiespectrales.³

Resolución temporal

Resolución temporal se define como el tiempo que tarda el satélite en completar un ciclo orbital (darle la vuelta a la tierra), es decir, la frecuencia en la que un satélite puede tomar información de una misma zona.³

Tabla 3. Resolución temporal de algunas imágenes satelitales.

Satélite	Resolución temporal
IKONOS	1 día (con costo)
RapidEye	5 días (con costo)
Sentinel-2	10 días (gratis)
Sentinel-1 (radar)	12 días (gratis)
Landsat 7 y 8	16 días (gratis)
MODIS	16 días (gratis)

Figura 10. Imagen IKONOS. Venecia, Italia.
(Créditos: GeoEye. https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_ES/SEM776E3GXF_1.html)

Figura 11. Imagen Sentinel-2 Río Las Piedras, Madre de dios, Perú
(Fuente: Copernicus database).

Figura 12. Imagen RapidEye. Burghausen, Alemania.

(Fuente: RapidEye AG. <https://www.satimagingcorp.com/gallery/rapideye/rapideye-burghausen-germany/>)

Figura 13. Imagen Landsat 8 - OLI, Iberá, Argentina

((Fuente: <https://landsat.visibleearth.nasa.gov/view.php?id=149270>.)

2

Guía Metodológica

Análisis y clasificación de
imágenes satelitales con

SNAP

A satellite map of a region in Peru, showing a river basin outlined in blue. The map is overlaid with a semi-transparent text box containing the title and a descriptive paragraph. The text is in white and black, and the background is a satellite image with a blue outline of a river basin.

SOBRE

ESTE

CAPÍTULO

Esta sección ha sido diseñada como una herramienta práctica para el análisis de imágenes satelitales Sentinel-2 con el objetivo de determinar la clasificación de las coberturas de la tierra, con principal énfasis en la deforestación, en la concesión ARBIO y las zonas aledañas a la cuenca baja del río Las Piedras, Madre de Dios, Perú.

2.1 Programa Copernicus y satélites Sentinel-2

Existen más de 100 satélites de teledetección remota puestos en órbita y se planea seguir lanzando más en un futuro cercano. En esta guía se profundizará en el programa Copernicus y en las plataformas satelitales Sentinel.

Copernicus es un programa de la Unión Europea de observación y monitorización de nuestro planeta y ecosistemas. Este programa, inicialmente, se llamó Global Monitoring for Environment and Security (GMES). El programa proporciona datos de manera operacional y servicios de información de forma gratuita sobre numerosas áreas de aplicación, gracias a una gran variedad de tecnologías que abarcan desde los satélites en el espacio a los sistemas de medición en tierra, mar y aire.

La familia de satélites Sentinel está especialmente diseñada para cubrir las necesidades del programa Copernicus. Puestos en órbita a través de la Agencia Espacial Europea (ESA), el primero en ser lanzado al espacio fue el Sentinel 1-A, en abril de 2014. Posteriormente y de forma progresiva se han ido lanzando los Sentinel 2, 3 y 5P. Está previsto que en el año 2021 toda la familia esté operativa y suministrando datos.

El satélite Sentinel-2 proporciona imágenes multiespectrales de alta resolución.

Se trata de una misión constituida por una constelación de 2 satélites multiespectrales de órbita polar, para la monitorización de la Tierra. Proporciona imágenes, entre otras aplicaciones, para vegetación, suelo y agua, vías de navegación interior y zonas costeras. Por otro lado, Sentinel-2 también puede proporcionar información para servicios de emergencia.

La constelación se basa en dos satélites idénticos (Sentinel 2A y Sentinel 2B) situados en la misma órbita y separados 180° para una óptima cobertura de la Tierra. El primer satélite Sentinel-2 se lanzó el 23 de junio de 2015.

Nota: Mayor información sobre el programa Copernicus puede ser obtenida en la siguiente fuente audiovisual: <https://www.youtube.com/watch?v=Li5BSVlps3o>

2.2 Portal de acceso abierto Copernicus-Agencia Espacial Europea (Copernicus Open Access Hub-ESA)

El portal Copernicus Open Access Hub proporciona acceso completo, gratuito y abierto a los productos de Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel 3, Sentinel 5P, entre otros.

Para comenzar la búsqueda y descarga de estos productos, es necesario acceder a la plataforma abierta Open Hub desde la página principal como se observa a continuación:

Figura 14. Página principal del portal Copernicus Open Access Hub mediante el enlace: <https://scihub.copernicus.eu/>

Figura 15. Interfaz de la plataforma

Cuando se utiliza la plataforma por primera vez, es necesario crear una cuenta de usuario. En la parte superior derecha se presiona el ícono y se registra una cuenta a través de **Sign up**.

Figura 16. Acceso a la plataforma Open Hub.

Se completará el formulario de registro con los siguientes datos: Firstname (Nombre), Lastname (apellido), Username (nombre de usuario), Password (contraseña) e E-mail (correo electrónico). Una vez completado el formulario de registro, se recibirá un correo electrónico con un enlace para validar la cuenta.

El campo de nombre de usuario sólo acepta caracteres alfanuméricos en minúsculas y los siguientes caracteres especiales: ".", "-", y "_". El campo de contraseña sólo acepta caracteres alfanuméricos y "!", "@", "#", "\$", "%", "^", "&", "*", "(", "+", "=", ":", "_", "-". La longitud mínima de la contraseña es de 8 caracteres.

Figura 17. Formulario de registro en la plataforma Open Hub.

Una vez que se ha iniciado la sesión, se selecciona el área de interés, que en nuestro caso corresponde a la concesión ARBIO, situada en la región Madre de Dios, Perú. En el mapa de la interfaz se identifica la región, y se genera un polígono utilizando el **clic derecho** del mouse y doble clic cuando se haya finalizado el trazado del área de interés.

Figura 18. Selección del área de interés en el interfaz gráfica interactiva.

Para desplegar las opciones avanzadas de la barra de búsqueda, se presiona el ícono y aparecerá un menú donde puede especificarse el periodo de adquisición de las imágenes satelitales (Sensing period), misión, plataforma satelital (Sentinel-1 o Sentinel-2), fecha de adquisición, etc.

Figura 19. Barra de búsqueda de imágenes.

En el menú de búsqueda avanzada se selecciona los siguientes parámetros:

- El periodo de detección (**Sensing period**), que corresponde al periodo de captura de la imagen por el satélite. En la presente guía se utilizará imágenes correspondientes a la época seca (mayo-septiembre).
- **Ingestion period**, que corresponde a la fecha en la que la imagen es introducida en el sistema para ser procesada o rectificada.
- En el cuadro correspondiente a Mission se selecciona **Sentinel-2**.
- En la plataforma satelital (**Satelital Plataform**) se elige entre los satélites disponibles: Sentinel-2A que fue puesto en órbita el 23 de junio de 2015 o el satélite Sentinel-2B el 7 de marzo de 2017.
- Tipo de producto (**Product type**): Puede elegirse entre los 3 tipos de productos, de acuerdo a las necesidades del usuario: S2MS1C, es un producto ortorectificado, es decir, que se ha eliminado las distorsiones geométricas del terreno mediante la utilización de un modelo digital de elevación (DEM). Por otro lado, S2MS2A, son imágenes corregidas atmosféricamente que presentan datos de reflectancia más próximos a la realidad y por tanto con niveles de color más realistas.
- Porcentaje de nubosidad (**Cloud cover %**): [0 TO 10]. El porcentaje de nubosidad se debe escribir entre corchetes “[]” en un rango de 0 a 100. Para el presente análisis se utilizará un máximo de 10% de nubosidad.

Figura 20. Menú de búsqueda avanzada de imágenes.

Para iniciar la búsqueda se presiona el icono en la parte superior del menú.

A continuación, se observan los productos disponibles para las especificaciones requeridas. Los iconos se utilizan para previsualizar imágenes, añadir la búsqueda al carrito de compras o "cesto" y descargar imágenes, respectivamente.

Figura 21. Lista de productos disponibles resultado de la búsqueda avanzada.

El nombre de los productos que contienen las imágenes sentinel-2 presentan una nomenclatura específica:

MMM_MSILNN_YYYYMMDDHHMMSS_Nxxyy_ROOO_Txxxxx_<Fecha generación archivo> .SAFE

Donde:

- *MMM*: ID de misión y satélite (S2A / S2B).
- *MSILNN*: denota el nivel de procesamiento del producto nivel (1C/2A).
- *YYYYMMDDHHMMSS*: la hora de inicio de la detección.
- *Nxxyy*: el número de línea de base de procesamiento.
- *ROOO*: número de órbita relativa (R001 -R143).
- *Txxxxx*: código de identificación de la imagen.
- *SAFE*: formato de producto (Formato de archivo estándar para Europa).

Por ejemplo:

S2A_MSIL1C_20180206T111231_N0206_R137_T30TUL_20180206T132826.SAFE

- Satélite: Sentinel 2A.
- Nivel de procesamiento del Producto: Nivel 1C.
- Fecha de adquisición: 2018/02/06 hora: 11h 12min 31seg.
- Procesado con Baseline N0206.
- Órbita: R137.
- Tile: T30TUL.
- Fecha de generación del producto: 2018/02/06 13h 28m 26seg.

2.3 Software SNAP

SNAP es la herramienta estrella en el análisis de imágenes satelitales. Es gratuita y fácil de utilizar. Aunque se pueden procesar imágenes provenientes de otras misiones satelitales, SNAP ha sido creado expresamente para trabajar con todos los tipos de imágenes Sentinel.

Para instalar SNAP, se deberá ingresar a la página <http://step.esa.int/main/download/> e instalar la versión que corresponda según el sistema operativo que se posea.

	Windows 64-Bit	Windows 32-Bit	Mac OS
Sentinel Toolboxes	These installers contain the Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 Toolboxes, d		
	Main Download	Main Download	Main Down
	Mirror Download	Mirror Download	Mirror Dow

Figura 22. Instaladores de SNAP

Figura 23. Interfaz de SNAP.

Nota: Las siguientes fuentes audiovisuales brindan una introducción sobre SNAP y el portal Copernicus:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ax9cxvNEuTY&t=1780s>

<https://www.youtube.com/watch?v=bB771kCsYto>

2.4 Clasificación de Imágenes Satelitales

Se seguirán los siguientes pasos para la clasificación de imágenes satelitales en el software SNAP.

PRE PROCESAMIENTO DE IMAGENES SATELITALES SENTINEL-2 EN SNAP

✓ Abrir y explorar el archivo

✓ Corrección atmosférica (Sen2Cor)

✓ Remuestreo (resample)

✓ Análisis de nubosidad (Idepix)

✓ Recorte (subset)

ANÁLISIS DE LA IMAGEN

✓ Índices de vegetación

✓ Fusionar las bandas en un solo producto

✓ Añadir polígonos de clasificación

✓ Reproyección

✓ Automatización de procesos con Graph Builder

✓ Clasificación de la imagen (Random Forest)

2.4.1 Pre-Procesamiento imágenes satelitales Sentinel-2 en SNAP

A. Abrir y explorar el archivo

Para cargar el producto Sentinel en SNAP, se selecciona en la barra de herramientas principal: *File > Open product*. También se puede acceder a través del icono en la parte izquierda superior de la barra de herramientas. Se pueden abrir productos comprimidos **.zip** o buscar dentro de la carpeta descomprimida, el archivo con la extensión **.xml**

Una vez abierto el producto, éste aparecerá en la visor de productos (**Product explorer**). Cada producto se compone de Metadata, Vector data (polígonos), Bands (bandas espectrales: B1, B2... hasta la B12) y Masks (máscaras de nubosidad, agua, vegetación). Se puede hacer doble clic sobre cualquier imagen y esta aparecerá en los paneles contiguos de visualización y navegación.

Figura 24. Ventanas de exploración de productos y visualización en SNAP .

Para visualizar diferentes combinaciones de bandas, se hace clic derecho en el producto y se selecciona la opción **"Open RGB image window"** del menú desplegable. Para seleccionar la combinación en color real (**natural color**), se elige en Perfil (profile): **Sentinel 2 MSI Natural colors** y se mantienen los valores por defecto en la ventana emergente: Rojo (**Red**): B4, verde (**Green**): B3, Azul (**Blue**): B2 y se presiona el botón **"OK"**. En la ventana de visualización derecha aparecerá una imagen de composición en color natural.

Figura 25. Ventana para seleccionar la composición de imágenes.

Figura 26. Combinación de bandas en color natural.

Nota: Diferentes combinaciones de bandas son utilizadas para diversos usos. Por ejemplo, la combinación Infrarrojo en falso color tiene buena sensibilidad a la vegetación verde (la cual aparecerá representada en una tonalidad roja), debido a la alta reflectividad en el infrarrojo y la baja en el visible. Representa además de forma clara caminos, asentamientos urbanos y masas de agua como puede apreciarse en la figura a continuación:

Figura 27. Combinación de bandas infrarrojo en falso color.

B. Corrección atmosférica

Como se ha mencionado anteriormente, las imágenes satelitales de nivel 1C están corregidas radiométrica y geométricamente, sin embargo, deben ser también corregidas atmosféricamente antes de continuar con su procesamiento. Para llevar a cabo la corrección, se utilizará el complemento o plugin **Sen2Cor**, que puede descargarse desde la barra principal de herramientas a través de: *Tool < plugins*.

En la ventana emergente, se busca el plugin en la ventana **Search**, y se hace clic en **Install** para comenzar la instalación. Una vez finalizada la instalación, será necesario reiniciar SNAP para poder utilizar el complemento.

Figura 28. Descarga del Plugin Sen2cor

Para corregir la imagen con Sen2cor, se debe previamente descomprimir la carpeta que contiene la imagen satelital (con extensión **.SAFE**) y a continuación, abrir el archivo **MTD_MSIL1C.xml** en SNAP.

En la barra principal se elige: *Optical > Thematic Land Processing > Sen2Cor*.

En la ventana emergente, se selecciona en la pestaña **I/O Parameters**, el archivo que se va a procesar. En la pestaña **Processing Parameters**, se selecciona el recuadro correspondiente a **Display execution output** (Visualizar el resultado de la ejecución), **Resolution: ALL**, **Cirrus Correction: TRUE** y presionar **RUN**.

Figura 29. Selección de parámetros en Sen2Cor

El procesamiento de la imagen en sen2Cor puede durar más de 30 minutos dependiendo de la capacidad del procesador (por ejemplo 8 GB RAM). Los productos creados a partir de la corrección se mostrarán en la ventana de **Product Explorer** con el nombre []Output.

A continuación, se describen los pasos para llevar a cabo el pre-procesamiento de la imagen. En la primera parte se obtendrán productos individuales correspondientes a cada proceso. En la segunda parte se propone el uso de las herramientas **Graph Builder** y **Batch Processing** para la automatización del proceso, obteniéndose un solo producto o archivo.

Ambos procedimientos son igualmente eficientes, y serán utilizados de acuerdo a las necesidades del usuario.

C. Remuestreo (Resample)

Las bandas del producto descargado presentan diferentes resoluciones espaciales, es decir diferentes tamaños de pixel, la unidad homogénea más pequeña de la imagen.

Tabla 4. Resoluciones espaciales de diferentes imágenes satelitales.

	SENTINEL 2	
	Longitud de onda (μm)	Resolución (m)
Banda 1 - Aerosol	0,43 - 0,45	60
Banda 2 - Blue	0,45 - 0,52	10
Banda 3 - Green	0,54 - 0,57	10
Banda 4 - Red	0,65 - 0,68	10
Banda 5 - Red edge 1	0,69 - 0,71	20
Banda 6 - Red edge 2	0,73 - 0,74	20
Banda 7 - Red edge 3	0,77 - 0,79	20
Banda 8 - Near Infrared (NIR) 1	0,78 - 0,90	10
Banda 8A - Near Infrared (NIR) 2	0,85 - 0,87	20
Banda 9 - Water vapour	0,93 - 0,95	60
Banda 10 - Cirrus	1,36 - 1,39	60
Banda 11 - SWIR 1	1,56 - 1,65	20
Banda 12 - SWIR 2	2,10 - 2,28	20

Para poder realizar operaciones entre bandas como cálculos de variables físicas, extracción de valores de píxeles, aplicaciones de máscaras o análisis de superficie de bosques, entre otros; es necesario que todas las bandas posean la misma resolución espacial mediante un remuestreo.

En la barra de herramientas principal se elige: *Optical > Geometric > S2 Resampling Processor*: A continuación, en la pestaña **I/O parameters** de la ventana emergente, se selecciona en **Source Product** el producto que se va a remuestrear, que en este caso corresponde al producto de la corrección atmosférica realizado anteriormente y en **Target Product** el nombre del archivo que se va a generar.

Se selecciona la casilla **Save as**, y se elige el formato BEAM-DIMAP del menú desplegable. Este es un formato estándar comúnmente utilizado por SNAP, que tiene una estructura simple para el procesamiento computacional. En **Target Product**, se utiliza para elegir el directorio de salida del producto. Por defecto el nombre del archivo de salida del proceso será igual al del archivo de origen, con el sufijo "_resampled".

En la pestaña Parámetros de Remuestreo (**Resampling Parameters**), se colocan los parámetros según el tipo de análisis que se desea realizar. En el presente análisis se utilizará 10 m de resolución espacial como referencia, **Output resolution**: 10.

El método de remuestreo (**Upsampling method**) define cómo se muestrean las bandas desde una grilla más gruesa a una grilla más fina (de menor a mayor resolución espacial). En SNAP se propone tres modalidades: Nearest, Bilinear y Bicubic. En este caso se elegirá como método de muestreo: Nearest. Este método es el más adecuado para los datos categóricos, como la clasificación del uso del suelo o la clasificación de las pendientes. Cada valor de píxel en el producto de salida se establece en el valor de píxel de entrada más cercano.

Método de muestreo (**Downsampling method**): Mean. Este método define cómo se remuestrean las bandas desde una cuadrícula más fina a una grilla más gruesa. En este caso, los valores de píxeles múltiples deben combinarse con un único valor de píxel. Para el análisis, se utilizará el método *Mean*, es decir que cada valor de píxel en el producto de salida se ajusta a la media de todos los valores de píxeles de origen que se combinan.

Flag downsampling method: First. Este parámetro significa que cada valor del píxel en el producto de salida es calculado lo más próximo al valor de entrada. Se selecciona el recuadro "Resample on pyramid" para un remuestreo más rápido y presiona "Run".

Este proceso tardará algunos minutos dependiendo de la capacidad del computador.

Figura 30. Ventanas emergentes de remuestreo.

Nota: Se puede utilizar una ruta diferente para el remuestreo:

Raster > Geometric > Resampling. En este caso se selecciona la banda 2 (B2) como banda de referencia (**by referencing band from source product**), porque esta banda presenta la resolución más alta (10 m). Los parámetros se ajustarán de la misma manera, como se ha realizado anteriormente.

Upsampling method Nearest, **Downsampling method** Mean y **Flag downsampling method** First. Se deja seleccionado el recuadro **Resample on pyramid**, y se hace click en el botón "Run".

Figura 31. Método de remuestreo alternativo en productos Sentinel.

D. Idepix S2-MSI – Enmascaramiento de nubes

Si existen aún nubes o sombras de nubes en la imagen Sentinel-2, pueden ser enmascaradas para ser excluidas de los análisis posteriores. En el presente análisis se utilizará el plug-in Idepix, que fue desarrollado y validado por Brockmann Consult GmbH en 2013.

Para instalar el plugin, en la barra de herramientas se selecciona: *Tools > plugins*. A continuación, en la pestaña de Plugins Disponibles (Available Plugins) se marca el recuadro correspondiente a Idepix S2-MSI e **Install** para comenzar el proceso de instalación.

Figura 32. Instalación de plugins en SNAP.

Una vez que el Idepix S2-MSI está instalado en SNAP, en la barra de herramientas principal se selecciona *Optical > Preprocessing > Masking > Idepix (cloud, land, water...) > Idepix Sentinel 2 MSI*.

En la pestaña de I/O parameters de la ventana emergente, se selecciona el producto que va a ser procesado (xxx_resampled) y se selecciona el nombre del archivo de salida.

En la pestaña de parámetros de procesamiento (**Processing Parameters**), se desmarca "Compute mountain shadow", ya que el área de interés no es una zona montañosa, y en (**Digital Elevation Model**) se utiliza SRTM 3Sec. Para iniciar el proceso se selecciona "Run".

SRTM es un proyecto internacional entre la Agencia Nacional de Inteligencia-Geoespacial, NGA, y NASA, cuyo objetivo es obtener un modelo digital de elevación a escala casi global.

Figura 33. Ventana de enmascaramiento IdePix.

E. Recorte de la imagen (Subset)

El recorte de imágenes facilita su manipulación y el análisis del área de interés, reduciendo el volumen del material que se va a analizar. Para recortar el área de interés se realiza el **Spatial Subset**.

Se selecciona en la barra de herramientas principal *Raster > Subset*. En la ventana emergente se ingresa las coordenadas del área de interés en la pestaña **Geo Coordinates** y se presiona "OK".

Nota: Es posible seleccionar dos métodos de recorte: Pixel Coordinates (coordenadas del píxel) o Geo Coordinates (coordenadas geográficas). En caso de no contar con esa información es posible realizar un recorte espacial desplazando los extremos del recuadro azul sobre la imagen ubicada a la izquierda de la ventana.

Figura 34. Ventana para determinar parámetros de recorte de la imagen

2.4.2 Análisis de la imagen

A. Índices de vegetación

El índice de vegetación más conocido y usado es el Índice Normalizado Diferencial de Vegetación (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index). Este índice fue introducido con el objetivo de realzar la cobertura vegetal y atenuar los detalles de otros componentes como el suelo, la iluminación, etc.

Este índice se basa en el comportamiento radiométrico de la vegetación, relacionado con la actividad fotosintética y la estructura foliar de las plantas, permitiendo determinar la vigorosidad de la planta. Los valores del NDVI están en función de la energía absorbida o reflejada por las plantas en diversas partes del espectro electromagnético. La respuesta espectral que tiene la vegetación sana muestra un claro contraste entre el espectro del visible, especialmente la banda roja y el Infrarrojo Cercano (NIR). Mientras que en el visible los pigmentos de la hoja absorben la mayor parte de la energía que reciben, en el NIR, las paredes de las células de las hojas (que se encuentran llenas de agua) reflejan la mayor cantidad de energía.

Por otro lado, cuando la vegetación sufre algún tipo de estrés, ya sea por presencia de plagas o por sequía, la cantidad de agua disminuye en las paredes celulares, por lo que la reflectividad disminuye en el NIR y aumenta paralelamente en el rojo al tener menor absorción clorofílica. Esta diferencia en la respuesta espectral permite separar con relativa facilidad la vegetación sana de otras cubiertas. El cálculo de NDVI al estar normalizado, queda comprendido entre -1 y +1.

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{R}) / (\text{NIR} + \text{R})$$

$$\text{NDVI (Sentinel 2)} = (\text{B8} - \text{B4}) / (\text{B8} + \text{B4})$$

Donde:

NIR = Banda de infrarrojo cercano,

R = Banda roja.

Para calcular NDVI, se selecciona en la barra de herramientas principal: *Optical > Thematic land processing > Vegetation radiometric indices > NDVI processor*:

En la ventana emergente se eligen los siguientes parámetros en la pestaña Processing Parameters: **Red Source band**: banda B4, **NIR source band**: banda B8. **“Run”** .

Figura 35. Definición de parámetros para el cálculo del índice de vegetación NDVI.

Información sobre la imagen procesada puede ser observada más detalladamente en la ventana **Pixel Info**, donde están indicados la localización geográfica del píxel y los valores del índice NDVI.

De ser necesario también puede modificarse los colores de la imagen para diferenciar los distintos rangos de valores de NDVI utilizando la ventana **Colour Manipulation**.

Figura 36. Resultado del cálculo del índice NDVI de la imagen

Figura 37 . Modificación de los colores de la imagen de acuerdo al rango de valores de NDVI

Los rangos de valores del índice NDVI no son estándares, sin embargo por lo general, valores negativos corresponderían a zonas sin vegetación, nubes, nieve, aguas o rocas. Por otro lado, los valores positivos cercanos a 0 pertenecen a regiones con escasa vegetación (0.2 - 0.4), Vegetación media (0.4 - 0.6), Vegetación densa (0.6-0.8) y Vegetación muy densa (>0.8). Estos rangos pueden ser verificados en terreno y ser ajustados en mayor detalle.

B. Agrupar las bandas en un solo archivo

Hasta este punto se tienen archivos para cada producto: índice de vegetación NDVI y un archivo previamente procesado (remuestreado, recortado, y análisis Idepix).

Para realizar la clasificación, todas estas bandas deben estar agrupadas en un solo producto de salida. Para llevar a cabo este procedimiento, se utilizará la herramienta "Band Merge" en **Graph builder** (unidad de generación de gráficos) la cual también puede encontrarse en la barra de herramientas principal: *Tool > Graph builder*.

Una vez que la ventana de Graph builder se abra, se procederá a construir un diagrama que definirá cada uno de los pasos que se llevará a cabo durante el procesamiento automático de los productos, como se observa a continuación:

Figura 38. Diagrama de referencia para realizar la fusión de bandas.

Como primer paso, clic derecho sobre la interfaz y seleccione *Add > Input- Output > Read*. Este proceso se realiza para cada uno de los productos que se desee agrupar. En nuestro caso, el producto procesado (Read) y NDVI (Read2).

Figura 39. Interfaz de la herramienta "Graph builder".

Luego, se añade "Band Merge" a través de *Add > Raster > BandMerge*:

Figura 40. Creación del diagrama de procesamiento en Graph Builder.

A continuación, se une cada uno de los cuadros de **Read** con la herramienta **BandMerge**. Para esto, se coloca el puntero del mouse sobre cada cuadro y se arrastra la flecha roja hacia el cuadro **BandMerge**. Del mismo modo se une el cuadro de **BandMerge** con el cuadro **Write**.

En el cuadro inferior se establecerá parámetros para cada cuadro del gráfico creado. Para **Read** y **Read (2)** se determina el producto procesado y el NDVI. En la pestaña **BandMerge**, por otro lado, se seleccionará las bandas que se agruparán. En el cuadro **Write** se escribe el nombre del nuevo producto de salida y se pulsa **Run** para comenzar el proceso.

Figura 41. Parámetros para la agrupación de bandas de los productos de entrada y salida.

C. Añadir polígonos de clasificación

Para llevar a cabo la clasificación de las imágenes satelitales en SNAP, se utilizará polígonos que correspondan a las distintas coberturas (bosque, cuerpos de agua, agricultura, deforestación, etc.) en el área de interés.

Estos polígonos pueden ser creados directamente en SNAP o se pueden importar en formato shapefile (.shp). Para el presente análisis, se crearon los polígonos en QGIS y serán importados de la siguiente manera:

En la barra de herramientas principal: **Vector** > **Import** > **ESRI Shapefile**. A continuación se seleccionará los archivos en formato shapefile (.shp).

Para cada archivo shapefile aparecerá la ventana **Import Geometry**, en la cual se pregunta si se requiere introducir los polígonos individualmente, y se debe seleccionar: **No**.

Figura 42. ¿Seleccionar los polígonos individualmente? No.

Si se quiere editar colores, puede utilizarse la pestaña **Layer Manager** localizada en la barra lateral derecha. Se selecciona el polígono que se quiere editar y se presiona el icono para cambiar características del polígono como ser color, transparencia, etc.

Figura 43. Pestaña Layer Manager para editar los polígonos importados.

D. Reproyección

Por lo general, los productos descargados están proyectados en el sistema UTM/WGS84. Para futuros análisis, las imágenes pueden ser re-proyectadas al sistema geográfico Lat/Lon (WGS 84), que es el sistema mas comun en el mundo. Para realizar este procedimiento se selecciona en la barra de herrameintas: *Raster > Geometric > Reprojection*. En la pestaña **Reprojection Parameters**, se selecciona el campo correspondiente a **Custom CRS** y se elige desde el menu desplegable **Projection** la opción: **Geographic Lat/Lon (WGS 84)**. Los demás parámetros se mantienen por defecto y se comienza el proceso con "Run".

Figura 44. Ventana de selección de parámetros de re-proyección.

E. Automatización de procesos con Graph Builder and Batch Processing

Para ahorrar tiempo y memoria, se puede realizar la automatización de procesos y el análisis por medio del generador de gráficos (Graph builder).

El objetivo es generar el siguiente diagrama:

Figura 45. Diagrama de procesamiento de imágenes en Graph Builder.

Al igual que en la sección anterior, la construcción del diagrama se realiza presionando el clic derecho del mouse sobre la interfaz de la ventana GraphBuilder, se selecciona **Add** y a continuación se añaden los siguientes procesadores:

Optical > Geometric >

Alternativamente se puede elegir *Raster > Geometric > Resample*.

Raster >

Raster >

Raster >

Raster >

El diagrama generado puede guardarse para ser luego utilizado en futuros análisis utilizando **Save**.

Para llevar a cabo el procesamiento de la imagen, se utiliza la herramienta: **Batch**

Processing

En la pestaña **I/O Parameters**, se añade el producto que ha resultado de la corrección atmosférica (ver sección B. Corrección atmosférica) utilizando y **Load Graph** para cargar el gráfico con extensión creado anteriormente con la herramienta **Graph Builder**, que permitirá elegir en cada una de las pestañas, los parámetros para el pre-procesamiento de la imagen.

Figura 46. Ventana de Batch Processing.

Tomando en cuenta de los parámetros descritos en secciones anteriores, se completaran los campos en cada pestaña de la siguiente manera:

Figura 47. Parámetros para el remuestreo (**Resample**).

By reference band from source product (Banda de referencia): B2 (10m).

Figura 48. Parámetros para recortar (**Subset**) la imagen.

Nota: Para realizar el recorte de la imagen (Subset), utilizando **Batch Processing** es necesario contar previamente con la información de las coordenadas geográficas o coordenadas de los píxeles del área de interés.

Si no es necesario el uso de coordenadas geográficas precisas y sí sólo se requiere un área de aproximación, puede obtenerse los márgenes de un polígono en formato WKT sobre la imagen a través del ícono de la barra de herramientas.

Utilizando el cursor se selecciona el polígono y con el clic derecho del mouse, se elige la opción **WKT from geometry** de la ventana emergente. A continuación, aparecerá una ventana con los márgenes (coordenadas geográficas) del polígono. Estas pueden ser copiadas a un editor de texto como Notepad para ser utilizadas posteriormente en el recorte de la imagen.

Figura 49. Creación de un polígono de interés sobre la imagen.

Para calcular valores de NDVI, se utiliza la herramienta **BandMaths**.

En la pestaña **BandMaths** se añade el nombre de la nueva banda que será calculada, en el campo **Target Band:** NDVI. A continuación, se hace clic en **Edit Expression** y una nueva ventana aparecerá, donde se edita la fórmula correspondiente al índice NDVI en imágenes Sentinel 2: $(B8 - B4)/(B8 + B4)$ y se presiona **OK**.

Figura 50. Cálculo del índice de NDVI a través de **BandMath**.

Para añadir o fusionar la banda NDVI a las demás bandas y obtener un solo producto, en la pestaña **BandMerge** no se hará ningún cambio.

Figura 51. Fusión de Bandas en un producto.

Para cambiar el sistema de referencia de coordenadas, en la pestaña **Reproject** puede modificarse los parámetros en **Custom CRS** y **Projection**: Geographic Lat/Lon (WGS84).

Figura 52. Reproyección de la imagen.

En la pestaña **Write**, se eligen los parámetros de salida del producto final, es decir nombre (**Name**) y localización del archivo (**Directory**). Para comenzar el procesamiento de la imagen se presiona **Run**.

Figura 53. Nombre del producto final de salida y la localización del directorio.

F. Clasificación de las imágenes con el algoritmo Random Forest

El análisis de las imágenes se llevará a cabo mediante el algoritmo **Random Forest** (bosques aleatorios). Este método funciona con conjuntos de árboles de decisión, los cuales intentan a partir de datos conocidos (polígonos) predecir las variables o categorías de uso de suelos (bosque primario, secundario, deforestado, etc.). Cada árbol de decisión genera una clasificación, y luego todos los árboles se combinan para generar una decisión final.

Figura 54. Diagrama del funcionamiento de Random.
(Fuente: <https://www.iartificial.net/random-forest-bosque-aleatorio/>).

Para llevar a cabo la clasificación, en el menú principal se selecciona: *Raster > Classification > Supervised classification > Random forest Classifier*. En la pestaña ProductSet-reader se añade el producto a analizar.

Figura 55. Interfaz de la función Random forest.

En la pestaña Random Forest-Classifer, se selecciona los parámetros del modelo de clasificación. Se cambia número de arboles de decisión (**Number of Trees**) a 100 por defecto, y se selecciona los vectores para entrenar el modelo en **Training Vectors**.

Figura 56. Selección de parámetros para llevar a cabo la clasificación de imágenes mediante el algoritmo Random forest.

En el campo de **Feature bands** se elige las bandas que van a ser analizadas (2,3,4,5,6,7, 8,8A, 11, 12, ndvi). En la pestaña Write se nombra el producto y el directorio de destino. A continuación, se presiona "**Run**" para comenzar la clasificación del área de interés.

Se obtendrá un archivo con la banda llamada LabeledClasses, donde se podrá observar la clasificación de uso del suelo realizada por el algoritmo.

Label	Colour	Value
Forest 1		0
Forest 2		1
Forest 3		2
mountain relief		3
Open forest		4
Crops 1		5
Crops 2		6
Crops 3		7
Deforestation, roads		8
Water		9

Figura 57. Mapa de la clasificación utilizando el algoritmo Random Forest.

Bibliografía

1. Campbell, J.B. (2003). Introduction to Remote Sensing. The Guilford Press, New York.
2. Chuvieco, E. (2020). Fundamentals of Satellite Remote Sensing. CRC Press, Boca Raton.
3. de la Fuente L., R. (2010). La Teledetección como herramienta innovadora en el ciclo integral del agua. Presentación en Ciclo sobre Innovación y Medio Ambiente 2ª Jornada: "INNOVACIÓN Y AGUA" Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid – 27 de abril de 2010. Fuente: <https://docplayer.es/4632276-La-teledeteccion-como-herramienta-innovadora-en-el-ciclo-integral-del-agua.html>
4. Lillesand, T.M. and Kiefer, R.W. (1994) Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley and Sons Inc., New York.
5. Ormeño, S. (2006), Teledetección fundamental, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid. Disponible en <<https://pdi.topografia.upm.es/santi/descarga/FunTeled.PDF>>
6. Soria, M. y Matar, M. (2016), "Nociones de teledetección" [en línea], Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y SIG Instituto de Investigaciones Mineras Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan. Disponible en <<https://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/cartografiaaplicadaminas/wp-content/uploads/2016/10/Apuntes-de-c%C3%A1tedra-para-Cartograf%C3%ADa-Aplicada.pdf>>
7. Alonso-Sarría, F. (2013), "Fundamentos de la teledetección", [en línea], Universidad de Murcia, Murcia.
8. Rees, G. & Rees, W.G. (1999). The Remote Sensing Data Book. Cambridge University Press.
9. Hernández, J. (2011), "Procesamiento digital de imágenes, Apuntes de Clases", [en línea], actualización del capítulo "Percepción Remota" en Hernández, J., de la Maza, C. y Estados, C. (eds.) (2007), Manejo y Conservación de Recursos Forestales. Serie Biodiversidad. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile, Santiago.
10. Russ, John C. (1995) The Image Processing Handbook. 2nd edition. CRC Press, Boca Raton.
11. Wahl, Freidrich M. (1987) Digital Image Signal Processing. Artech House, Boston.
12. Yu, Francis T.S. and Suganda Jutamulia (1992) Optical Signal Processing, Computing, and Neural Networks. John Wiley & Sons, New York.
13. Barton, D. & S. Leonov (eds.) (1997) Radar technology encyclopedia, 511 p., Artec House, Norwood, MA, USA, ISBN 0-89006-893-3
14. Oliver, C. & S. Quegan (1998) Understanding synthetic aperture radar images, 479 p., Artech House, Norwood, MA, USA, ISBN 089006850X.
15. Plan Nacional de Teledetección (PNT). Ministerio de Transportes, movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Disponible en: <https://pnt.ign.es/que-es-pnt>

Con el apoyo de

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programme Migration & Diaspora